

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 1

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 1

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 1

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№1 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 1/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#1 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
1/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

1. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Рахимбаева Гулнара Саттаровна, Расулова Муниса Бахтияровна ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ШКАЛЫ NIHSS И CCI.....	7
2. Максудова Хуршида Набиевна, Ерназаров Абубакр Фахриддин угли, Раджапов Амирбек Азатбаевич ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (Обзорная статья).....	11
3. Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna, Musaeva Yulduz Alpisovna, Akramova Dilshoda Turdikulovna, Kasimova Oksana Olegovna COMPARATIVE ASSESSMENT OF CLINICAL, COGNITIVE, AND BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS IN PATIENTS WITH PARKINSON’S DISEASE AND TYPE 2 DIABETES MELLITUS.....	17
4. Аскарова Р.И., Аскарова Рога Исмаиловна РАССТРОЙСТВА НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ.....	20
5. Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Абдурахмонов Абдурашид Абдубанноб угли, Хайдаров Азизжон Косимович, Исмоилова Муаззам Исроиловна РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАДНЕЙ ОДНОСТОРОННЕЙ БИПОРТАЛЬНОЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ШЕЙНОЙ ФОРАМИНОТОМИИ И ДИСКЭКТОМИИ.....	25
6. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Халимов Абдуазиз Равшанович ГЕМАТОЭНЦЕФАЛ ТЎСИҚ ВА ХУЖАЙРАЛАРАРО АДГЕЗИЯ ШИКАСТЛАНИШИНИНГ II ТИП ҚАНДЛИ ДИАБЕТДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР РИВОЖЛАНИШИДАГИ РОЛИ.....	30
7. Umarov Ramziddin Rustamovich, Daminova Nilola Maratovna ISHEMIK INSULT KASALLIGI KECHISHINING KAROTID STENOZ DARAJASIGA BOG’LIQLIGI.....	35
8. Адаббаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Худайберганов Нурмамат Юсупович СОЧЕТАННОЕ ВЛИЯНИЕ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР И МАГНИТНЫХ БУРЬ НА РАЗВИТИЕ ИНСУЛЬТОВ У МУЖЧИН В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЯ.....	38
9. Мирджураев Элбек Миршавкатович, Мухамедалиева Нигора Мусурмановна, Искандарова Дилрабо Комилжоновна ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ У СОТРУДНИКОВ МВД: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.....	42
10. Мансурова Наргиза Асроровна, Жабборов Ботир Баходирович АММИАК И ЕГО РОЛЬ В КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЯХ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	46
11. Югай Игорь Александрович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Хазраткулов Рустам Бафоевич ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ К ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ТЕТЕРИНГ СИНДРОМА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	50
12. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Джурабекова Азиза Тахировна, Каюмова Мохинур Бахтиёр кизи ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОНОСИМПТОМНОГО ПЕРВИЧНОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ПОДРОСТКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННОЙ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ.....	55
13. Халимова Ханифа Мухсиновна, Якубова Мархамат Миракрамовна, Парпиева Юлдуз Равшановна, Рашидова Нилуфар Сафаевна ТАРҚОҚ СКЛЕРОЗНИНГ КЛИНИК-РАДИОЛОГИК ДИССОЦИАЦИЯСИДА ДАВОЛАШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ.....	59
14. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Тешаева Малика Қахрамоновна АЁЛЛАРДА МЕТАБОЛИК СИНДРОМ ФОНИДА КЕЧУВЧИ ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК, ВЕГЕТАТИВ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	65
15. Хасанова Камола Мусаджановна УЙҚУ БУЗИЛИШЛАРИНИНГ ЮРАК ИШЕМИК КАСАЛЛИГИ КЕЧИШИГА ТАЪСИРИ.....	69

16. Eshchanova Guzal Bakro'latovna, Babadjanov Jasurbek Kamiljanovich, Matmurodov Rustambek Jumanazarovich, Jumanazarova Shaxzoda Rustambekovna СУРУНҚАЛИ ЛИМФОЛЕЙКОЗНИНГ НЕВРОЛОГИК АСОРАТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	73
17. Pleubergenova Azima Baltabaevna, Matmurodov Rustambek Jumanazarovich, Jumanazarova Shaxzoda Rustambekovna EKOLOGIK NOQULAY SHAROIT BO'LGAN XUDUDLARDA INSULTGA OLIV KELUVCHI SABABLAR VA XAVF OMILLAR (ADABIYOTLAR SHARHI).....	78
18. Сойибов Иброхим Эшмухамедович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Тулаев Нодирбек Бекмуродович КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННЫХ АБСЦЕССОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	82
19. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич., Мамажонов Баходиржон Солижонович., Холиқов Шавкатбек ПОСТРАВМАТИК ГЕМАТОМАЛАРДА МОРФОЛОГИК ВА ИММУНОГИСТОКИМЎВИЙ ЎЗГАРИШЛАРНИНГ КЛИНИК АҲАМИЯТИ (Адабиётлар шарҳи).....	86
20. Рахматов Карим Рахимович СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ, РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПЕРАЦИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА "ОПЕРИРОВАННОГО ПОЗВОНОЧНИКА" ПОЯСНИЧНО – КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	89
21. Эшматов Мирлазиз Мирфозилович, Хамроев Фарход Шарафович, Ахмедов Алишер Эркинович БОЛАЛАР ЦЕРЕБРАЛ ФАЛАЖИДА ТИЗЗА БЎҒИМИНИНГ БУКУВЧИ КОНТРАКТУРАСИНИ ДАВОЛАШГА ЯНГИЧА ЁНДАШУВ.....	94
22. Матёкубов Мурод Отажонович, Омаров Али Курбан-Магамедович ТУРЛИ ГЕОГРАФИК ХУДУДЛАРДА БОШ МИЯ ИНСУЛЬТЛАРИ ЭПИДЕМИОЛОГИЯСИ, ЎЛИМ ВА ЛЕТАЛЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	97

ISHEMIK INSULT KASALLIGI KECHISHINING KAROTID STENOZ DARAJASIGA BOG'LIQLIGI

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14872375>

ANNOTATSIYA

Maqolada ishemik insultning (IS) o'tkir davrida bo'lgan 39 yoshdan 89 yoshgacha bo'lgan 106 erkak (52,74%) va 95 ayol (47,26%) o'rganilgan 201 bemorni kuzatish natijalari keltirilgan. Tadqiqot natijalari ko'rsatdi I guruhda insultning engil shakllari 52 (51,48%) ustunligi va III 29-guruhda (60,42%) karotis stenozi og'irligining oshishi bilan og'irroq shakllarning (o'rta va katta) ortishi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, gemodinamik jihatdan ahamiyatli karotid stenozi nafaqat insult uchun mustaqil xavf omili, balki insult uchun boshqa barcha xavf omillari qo'shilgan "fon" holatidir.

Kalit so'zlar: ishemik insult, stenoz, uyqu arteriyasi, shikastlanish, kompyuter tomografiyasi.

Umarov Ramziddin Rustamovich
Daminova Hilola Maratovna
Tashkentская медицинская академия

ТЕЧЕНИЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ КАРОТИДНОГО СТЕНОЗА

АННОТАЦИЯ

В статье представлены результаты наблюдения 201 пациентов, среди исследованных было 106 мужчин (52,74%) и 95 женщин (47,26%) в возрасте от 39 до 89 лет., находившихся в остром периоде ишемического инсульта (ИИ). Результаты исследования, показали, преобладание более легких форм инсульта 52(51,48%) в I группе и возрастание более тяжелых форм (средний и крупный) при увеличении степени выраженности каротидного стеноза в III группе 29(60,42%). Полученные результаты свидетельствуют, что гемодинамически значимый каротидный стеноз не только самостоятельный фактор риска ОНМК, но также является «фоновым» состоянием, на которое накладываются все другие факторы риска ОНМК.

Ключевые слова: ишемический инсульт, стеноз, сонная артерия, очаг, компьютерная томография.

Umarov Ramziddin Rustamovich
Daminova Hilola Maratovna
Tashkent Medical Academy

THE COURSE OF ISCHEMIC STROKE DEPENDING ON THE DEGREE OF CAROTID STENOSIS

ANNOTATION

The article presents the results of observation of 201 patients, among the examined were 106 men (52.74%) and 95 women (47.26%) aged from 39 to 89 years, who were in the acute period of ischemic stroke (IS). The results of the study showed the prevalence of milder forms of stroke 52 (51.48%) in group I and an increase in more severe forms (medium and large) with an increase in the severity of carotid stenosis in group III 29 (60.42%). The obtained results indicate that hemodynamically significant carotid stenosis is not only an independent risk factor for stroke, but is also a "background" condition, on which all other risk factors for stroke are superimposed.

Keywords: ischemic stroke, stenosis, carotid artery, lesion, computed tomography.

Dolzarbli. Hozirgi vaqtda insult muammosi tibbiy, iqtisodiy va ijtimoiy nuqtai nazardan muhim va dolzarb bo'lib qolmoqda. Rossiya Federatsiyasida har yili 250 000 ga yaqin odam to'liq insultdan vafot etadi va tirik qolganlar orasida 90% gacha nogiron bo'lib qoladi va ularning 20% begona odamlarning yordamiga muhtoj. Bemorlarning atigi 8 foizi insultdan keyin ish va normal hayotga qaytishi mumkin [1,7]. Insultdan omon qolganlarning mehnatga layoqatli aholisini yo'qotish, nogironlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, davolash, reabilitatsiya va insultdan keyin ikkilamchi profilaktika xarajatlari tufayli davlatning iqtisodiy yo'qotishlari katta. Muvofiqlik. Hozirgi

vaqtda insult muammosi tibbiy, iqtisodiy va ijtimoiy nuqtai nazardan muhim va muhim bo'lib qolmoqda. Rossiya xavfsizligida har yili 250,000 ga yaqin odam to'liq insultdan vafot etadi va tirik qolganlar orasida 90% gacha nogiron bo'lib qoladi va 20% begona odamlarning yordamiga kerak. Bemorlarning atigi 8 tezligi insultdan keyin ish va normal hayotga qaytishi mumkin [1,7]. Insultdan omon qolganlarning mehnatga layoqatli aholisini yo'qotish, nogironlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, davolash, reabilitatsiya va insultdan keyin ikkilamchi profilaktika choralari tufayli davlatning iqtisodiy yo'qotishlari katta.

Ishemik insult (IS), Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (VOZ) mezonlariga ko'ra, "klinikasi 24 soatdan ko'proq davom etadigan o'tkir o'choqli nevrologik kasallik, uning ehtimoliy sababi miya yarim ishemiyasi" deb ta'riflanadi. Aterotrombotik ishemik insult eng keng tarqalgan - insult holatlarining taxminan 80% aterosklerotik stenoz va tromboz tufayli yuzaga keladi [1,6,8,9].

Ateroskleroz arterial magistrallarning ekstrakranial bo'limlariga intrakraniallarga qaraganda 5 marta tez-tez ta'sir qilganligi sababli, ko'pincha brakiosefalik tomirlar ta'sirlanadi, bu ultratovush diagnostikasi usullari yordamida aniqlanadi [5,10,11]. Zamonaviy neyroimaging texnikasi (kompyuter va magnit-rezonans tomografiya, angiografik rejim va boshqalar) nafaqat miya shikastlanishining infarkt zonasini ko'rish, balki miyaning qon tomir tizimining strukturaviy xususiyatlarini va uning qon ta'minotini aniqlash imkonini beradi. Bizning ishimizning maqsadi - turli guruhlardagi bemorlarda karotid stenoz darajasiga qarab ishemik insultning borishini baholash.

Tadqiqot materiallari va usullari. Ish 1-TMA klinikasining intensiv nevrologiya bo'limida ishemik insultning (IS) o'tkir davrida bo'lgan 201 nafar bemorni o'rganish natijalariga asoslangan. 201 nafar bemor kompleks tekshiruvdan o'tkazildi, o'rganilganlar orasida 39 yoshdan 89 yoshgacha bo'lgan 106 nafar erkak (52,74 foiz) va 95 nafar ayol (47,26 foiz) nafari bor. Tadqiqotga kiritilgan bemorlar kasalxonaga yotqizilganidan keyin BCA ultratovush ma'lumotlariga ko'ra aniqlangan karotid stenozning og'irligiga qarab uch guruhga bo'lingan. Bosh va bo'yinning magistral tomirlari stenoz darajasini og'irligiga qarab, bemorlar uch guruhga bo'lingan. Bo'linish stenoz darajasini baholash uchun NASCET (Shimoliy Amerika Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial) usuli asosida amalga oshirildi, bu erda stenozlar shartli ravishda o'rtacha - 49% gacha bo'linadi; aniq - 50% dan 69% gacha, tanqidiy - 70% va undan yuqori.

IS bilan og'riqan bemorlar shifoxonaning qabul qilish va diagnostika bo'limiga yotqizilgan, u erda ular nevrolog tomonidan 40-45 daqiqa davomida tekshirilgan, kontrast kuchaytiruvchi miya kompyuter tomografiyasi va agar ko'rsatilsa, KT angiografiyasi,

elektrokardiogramma (EKG), va qon va siydikni laboratoriya sinovlari. Ultratovush tekshiruvlari o'tkazildi: braxiosefalik arteriyalarning Doppler ultratovush tekshiruvi (BCA USDG), rangli Doppler xaritasi (CDC) bilan birgalikda bosh va bo'yin tomirlarining dupleks skanerlashi (DS). Zarur bo'lganda, boshqa tadqiqotlar, tahlillar va mutaxassislar (terapevt, kardiolog, endokrinolog, revmatolog, oftalmolog, neyroxirurg va boshqalar) bilan maslahatlashuvlar o'tkazildi.

Tadqiqot va muhokama natijalari. Karotis arteriya stenoz darajasi va ishemik insult fokusining o'lchami o'rtasidagi bog'liqlik baholandi, bu bemor kasalxonaga yotqizilganida o'tkazilgan miyaning kompyuter tomografiyasiga ko'ra aniqlandi: lakunar - 10 mm gacha, kichik - 15 mm gacha, o'rtacha - 20-50 mm, katta - 50 mm dan ortiq. Shunday qilib, birinchi (I) guruh bosh va bo'yinning asosiy tomirlarining gemodinamik jihatdan sezilarli stenozli shikastlanishi bo'lmagan (tomir lümeninin 0-49% yoki 50% gacha), ikkinchi (II) - stenoz 50 bo'lgan bemorlardan iborat edi. -69%, uchinchi (III) - 70% dan tomirning to'liq okklyuziyasigacha. I guruhga 101 bemor (50,25%) kiritilgan, ularning 52 (51,48%) erkaklar va 49 (48,51%) ayollar. II guruhga 52 (25,87%) bemor kirdi, ular orasida 29 (55,77%) erkak va 23 ayol (44,23%) bor edi. III guruhga 48 bemor (23,88%) kirdi, ular orasida 25 (52,08%) erkak va 23 ayol (47,92%) bor edi. Ko'rinib turibdiki, bemorlarning aksariyati 60 yoshdan oshgan (52 (25,87%)). 50-59 va 60-69 yosh guruhlarida erkaklar (70-66,04%) ayollarga nisbatan (35-36,84%), katta yoshdagi guruhlarda (70-79 va 80) sezilarli darajada ustunlik qiladi. va undan ko'p yillar), aksincha, ayollarning sezilarli ustunligi bor edi - mos ravishda 31 (32,63%) va 27 (28,42%), bu ma'lum bir "zaiflik" ni ko'rsatishi mumkin. 50-69 yosh oralig'idagi erkaklar kontingentining ACVA.

Bemorlarning o'rganilayotgan guruhlarda insultning og'irligi bo'yicha taqsimlanishi Jadvalda keltirilgan. I. Ko'rinib turibdiki, I va II guruh bemorlarida ishemik o'choqlarning barcha gradatsiyalari bir xil darajada ifodalanaadi. III guruhdagi bemorlarda o'rtacha va ayniqsa katta qon tomirlari ustunlik qiladi.

1-jadval.

O'rganilayotgan guruhlarda insultning og'irligini taqsimlash

Guruh / zarba	I guruh (0 – 49%)		II guruh (50 – 69%)		III guruh (≥ 70%)		Jami		p - qiymat
	abs.	%	abs.	%	abs.	%	abs.	%	
Lakunar	23	22,77	13	25,0	9	18,75	45	22,39	0,223
Kichik	29	28,71	12	23,08	10	20,83	51	25,37	
O'rtacha	39	38,61	23	44,23	21	43,75	83	41,29	
Katta	10	9,90	4	7,69	8	16,67	22	10,94	
Jami	101	100,0	52	100,0	48	100,0	201	100,0	

O'rganilayotgan guruhlarda insult zo'ravonligining taqsimlanishi shuni ko'rsatdiki, I guruh bemorlarida lakunar insult 22,77% (23 kuzatuv), kichik insult - 28,71% (29 bemor), o'rtacha insult - 38, 61% (39 ta holat), katta insult 10,89% (10 bemor); II guruhda - lakunar insult 25,0% hollarda (13 bemor), kichik insult 23,08% (12 bemor), o'rtacha insult 44,23% (23 bemor) va katta insult - 7,69% hollarda sodir bo'lgan (4 bemor). Ko'rinib turibdiki, I va II guruhlardagi bemorlar o'rtasida sezilarli farqlar yo'q edi.

Bemorlarning III guruhida lakunar insult 18,75% hollarda (9 bemorda), kichik insult 20,83% hollarda (10 bemorda), o'rtacha insult 43,75% hollarda (21 bemorda), katta insult 8 tada sodir bo'lgan. bemorlarning holatlari (16,67%). Shunday qilib, I guruhda 49 (48,51%) bemorda, II guruhda 27 (51,92%) va III guruhda 29 (60,42%) bemorda

o'rtacha va katta insult qayd etilgan. Ko'rinib turibdiki, insultning engil shakllari (lakunar va kichik) chastotasining pasayishi va karotid stenozning og'irligi oshishi bilan og'irroq shakllarining (o'rtacha va katta) ortishi kuzatiladi. Shunday qilib, I guruhda insultning engil shakllari 52 (51,48%), III guruhda esa og'ir shakllari 29 (60,42%) sezilarli darajada ustunlik qiladi.

Xulosa. Gemodinamik jihatdan ahamiyatli karotid stenoz nafaqat insult uchun mustaqil xavf omili, balki insult uchun boshqa barcha xavf omillari birlashtirilgan "fon" holatidir. Shu munosabat bilan, albatta, AI kursining o'ziga xos xususiyatlari va naqshlari bo'ladi. Ishemik insult kelib chiqishining kardiogen xususiyatini aniqlash uchun (insult uchun xavf omili sifatida) batafsilroq tekshirish kerak, ya'ni qon tomir bo'limida har bir bemorning EKG monitoringi.

Adabiyotlar

1. Белов, Ю. В. Хирургическое лечение больных с двусторонним поражением сонных артерий / Ю. В. Белов, П. Н. Комаров, П. А. Каравайкин // Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия. 2014. –Т. 5. С. 35–40.
2. Гусев, Е. И. Проблема инсульта в Российской Федерации: время активных совместных действий / Е. И. Гусев, В. И. Скворцова, Л. В. Стаховская // Журнал неврологии и психиатрии имени С. С. Корсакова. – 2007. – Т. 107, № 8. – С. 1–11.

3. Гусев, Е.И. Неврология и нейрохирургия Т. 1 / Е.И. Гусев, А.Н. Коновалов, В.И. Скворцова // М., ГЭОТАР-Медиа. – 2022. – 672 с.
4. Даминова Х.М., Асадуллаев М.М. Значение нейроактивных аминокислот и окиси азота в патогенезе острых мозговых инсультов. / Журнал Неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова 2003. выпуск 9, стр.143.//
5. Лелюк, В. Г. Дифференциальный диагноз в ультразвуковой ангиологии / В. Г. Лелюк, С. Э. Лелюк. – Москва, 2007. – 40 с.
6. ДТ Ходжиева, ДК Хайдарова, НК Хайдаров, АУ Самадов. Дифференцированная терапия в остром периоде ишемического инсульта. Неврология–2011. Том-4. С.34.
7. Скворцова, В. И. Современные подходы к ведению больных со стенозами сонных артерий / В. И. Скворцова, Н. А. Шамалов // Consilium medicum. – 2009. № 8. С. 11–14.
8. Arasu, R. Carotid artery stenosis: An approach to its diagnosis and management /R. Arasu, A. Arasu, J. Muller //Aust.J.Gen.Pract.– 2021.–Vol.50,n11. P. 821–825.
9. Khaydarova Dildora Kadirovna, Samadov Alibek Uktamovich. Current issues in the development of neuroprotective therapy in ischemic stroke. Web of Scientist: International Scientific Research Journal 2021. P. 6-10
10. Keldahl, M. L. Timing of carotid surgery after acute stroke/ M. L. Keldahl, M. K. Eskandari // Expert Rev. Cardiovasc. Ther. – 2010. – Vol. 8 (10). P. 1399– 1403.
11. ДТ Khozhieva, SS Pulatov, ДК Khaydarova. Vsyо o gemorragicheskom insul'te lits pozhilogo i starcheskogo vozrasta (sobstvennyye nablyudeniya) [All about hemorrhagic stroke in elderly and senile (own observations)]. Nauka molodykh 2015. T-3. С.87-96
12. The Role of Carotid Stenosis in a Prediction of Prognosis of Coronary Artery Disease / S.P. Jordanova, S. Kedev, D. P. Spirova [et al.]// Pril (Makedon Akad Nauk Umet Odd Med Nauki). 2021. Vol. 42, n 1. P. 53–66.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 1

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000